

قومی اردو کونسل کا مہینہ لائبریری جرنل
www.urducouncil.nic.in

اگست 2021 قیمت ₹ 15

ماہنامہ اردو دنیا

نئی دہلی
Monthly URDU DUNIYA, New Delhi

جشن آزادی مبارک

مشمولات

قومی اردو کونسل کا بین الاقوامی جریدہ

جلد: 23، شماره: 08، اگست 2021

مدیر: ڈاکٹر شیخ عقیل احمد

مشیر: حقانی القاسمی

معاونین: عبدالرشید اعظمی، یوسف راجپوری، نایاب حسن

ناشر اور طابع

ڈاکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
وزارت تعلیم، محمد اعلیٰ تعلیم، حکومت ہند

مطبع:

انس نارائن اینڈ سنز، بی۔ 88، اوکھلا انڈسٹریل ایریا
فیز-II، بنی دہلی-110020

مقام اشاعت: دفتر قومی اردو کونسل

کپورنگ: محمد اکرام
ڈیرنگنگ: محمد زید

قیمت: 15 روپے سالانہ - 150 روپے

Total Pages: 100

• اس شمارے کے قلم کاروں کی آراء سے قومی اردو کونسل (NCPUL) اور اس کے مدیر کا متفق ہونا ضروری نہیں

• ڈرافٹ NCPUL, New Delhi کے نام ارسال کریں

صدر دفتر

فروغ اردو بھون، ایف سی 33/9، انسٹی ٹیوشنل ایریا جھولہ،
نئی دہلی-110025

فون: 49539000 شعبہ ادارت: 49539009

ویب سائٹ

<http://www.urducouncil.nic.in>

E-mail: editor@ncpul.in

urduuniyancpul@yahoo.co.in

شعبہ فروخت

ویسٹ بلاک-8، پورم، بنی دہلی-110066

فون: 26109746، فیکس: 26108159

ای میل: sales@ncpul.in, ncpulsaleunit@gmail.com

شاخ: 110-7-22 تھرو فلور، ساجد پارک، کیمپلکس

بلاک نمبر 5-1 پتھر گٹی، حیدرآباد-500002

فون: 040-24415194

اداریہ

ہماری بات

خطوط

رابطہ و التفات

ادب: جہانت اور زاویے

تحقیق کیسے کریں

غضنفر

میر ابائی: عرفان ذات کی شاعرہ

قمر جمالی

حسرت موہانی کا شاعرانہ کردار

قیصر زماں

اردو، قومی سچپتی اور اتحاد

محمد قمر سلیم

رام کے حوالے سے پبلکسٹی کی

شاہکار نظم

ماحولیاتی تحفظ اور ادب اطفال

احسان حسن

زابدندیم احسن

نقد مثنوی

کاشف الحقائق کے آئینے میں

سملی محمد رفیق

ماہنامہ معارف اور تحقیقات سلیمانی اطہر حسین

28

زبان و تعلیم

ورچوئل تدریس میں گوگل

مشتاق احمد آئی ٹیل

عصر جدید کے طلباء میں اضطراب

محمد اطہر حسین

یاد رفتگان

سہیل اختر

راشد جمال فاروقی

نارائن پائیڈار

لعل و گہر

42 قاضی سجاد حسین کی ادبی خدمات

عتیق الرحمن

ذکارانہ تخلیقی اظہار کا شاعر

45 تسنیم انصاری

اسرار اللہ انصاری

48 سید محمد نسیم انہونی

شہلا پروین

سمت و امکانات

51 مغربی بنگال میں اردو افسانہ

محمد علی حسین شائق

55 تمل ناڈو میں اردو افسانہ

اساغنی مشتاق رفیقی

57 ویتنامی جائزہ

فردوس احمد بھٹ

60 اردو افسانوں میں خودکلامی کے عناصر

محمد علیم اسماعیل

اردو: تاریخ، تہذیب اور تکنیک

62 کس کو اردو زبان دے جاؤں

ابوزر عبدالاحد فرقانی

68 اردو میں ڈیجیٹائزیشن

پرویز احمد اعظمی

70 ریڈیو اور اردو کا باہمی رشتہ

نظام الدین احمد

نفسیات

کھٹھار کی نفسیاتی اہمیت

72 اور ادبی معنویت

وحید الظفر خاں

دنیا آسمان فیض ستارے

75 ایک سو پندرہ صدی میں اردو کا فن تنقید

نظیر احمد گنائی

کمپیوٹر

ایکسل میں کوآفیسر یا ڈاٹا بیس

77

کتابوں کی دنیا

تعارف و تبصرہ

79 ادارہ

عالمی اردو نامہ

88 اردو نامہ

ادارہ

خبیر نامہ

90 اردو دنیا کی خبریں

ادارہ

مشاق احمد انجمن شکیل

ویٹل تدریس میں گوگل کلاس روم کا استعمال

کاغذ کے استعمال کے تقویضات کی تخلیق، تقسیم اور گریڈنگ کو آسان بنانا ہے۔ Google کلاس روم ایک مفت ایپلیکیشن ہے جس کے تحت بغیر کاغذی نگہداشت کے طالب علموں اور اساتذہ کو اسائنمنٹس پر مذاکرات، تعاون اور تنظیم کرنے کی سہولت دستیاب ہے۔

اس کے لیے سب سے پہلے ایک عام کلاس روم کا موازنہ گوگل کلاس روم ایپ سے کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک کلاس روم میں معلم، محصل، ہوتے ہیں اور تدریس و اکتساب کے لیے ضروری وسائل موجود ہوتے ہیں اور تعلیم کے مقصد کے حصول کے لیے پہلے سے طے شدہ مقاصد کے جائزہ لینے کے لیے جانچ و تعین قدر کیا جاتا ہے۔ اس طرح تعلیم کے حصول کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس

ضروری ہے۔ کلاس منجنت وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ طلبا کو کلاس روم کے اسباق آسانی سے فراہم کیے جائیں۔ یہ تمام سرگرمیاں مجازی طور پر آن لائن نظام کے ذریعے بھی انجام دے سکتے ہیں، اگر اس طرح کے کلاس روم اساتذہ کے لیے دستیاب ہوں۔

عام کلاس روم کا تصور

تدریس کے دوران استعمال ہونے والا کلاس روم ایک مخصوص اصطلاح کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اساتذہ، طلبہ اپنے نصاب سے متعلقہ مواد پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ ان کی تدریس و اکتساب کو کارگر بنانے کے لیے مختلف وسائل کا استعمال کرتے ہیں، اور انہیں، کتاب، اشکال، آن لائن پروگرام یا تجربات کی روشنی میں سکھاتے ہیں۔ جب تدریس و اکتساب کا عمل پورا ہو جائے تو اس کا تعین کرنے کے لیے اساتذہ طلبہ کا تعین قدر کرتے ہیں، جس کے لیے مختلف قسم کے سوالات جیسے معروضی یا مختصر جوابی سوالات کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ان تمام سہولیات اور افعال کی انجام دہی کے لیے ایک مفت ایپ جو ہمیں دستیاب ہے وہ گوگل کلاس روم ہے۔

گوگل کلاس روم کیا ہے؟

سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ گوگل کلاس روم ایپ کیا ہے؟ انٹرنیٹ اور گوگل پر موجود مواد کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی کارآمد ایپ ہے، جو اسکول، اساتذہ اور طلبہ کے لیے کارآمد ہے۔

Google کلاس روم اسکولوں کے لیے ایک مخلوط اکتساب فراہم کرنے والا پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد بنا

تکنالوجی ہماری زندگی کے مختلف شعبوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تعلیم کے میدان میں اس کے گہرے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف جہاں گوگل ہمیں دنیا بھر کی معلومات یکجا کر کے فراہم کرتا ہے اور اسے ہم عام طور پر ایک سرچ انجن کے طور پر جانتے ہیں، وہیں اس کے اندر بہت سے ایپلیکیشن بھی ملتے ہیں، جن کا استعمال ہم اپنے روزمرہ کے مختلف کاموں کے لیے کرتے ہیں۔ ان میں 'یوٹیوب، گوگل پلے، گوگل میپ، جی میل، گوگل ڈرائیو، گوگل پلس' وغیرہ بہت ہی کارآمد ایپس ہیں، جن کا استعمال ہر خاص و عام کرتا ہے۔ ان کے علاوہ گوگل مزید ایپس فراہم کرتا ہے، جن کی لمبی فہرست ہے، ان میں سے ایک گوگل کلاس روم بھی ہے، جو معلم کا دوست مانا جاسکتا ہے۔ جیسے کے نام سے ظاہر ہے، اس کا استعمال ایک 'مجازی کلاس روم' کے طور پر کیا جاسکتا ہے لیکن ہمیں اس پر یہ تشویش ضرور ہوتی ہے کہ اگر یہ مجازی ہے، تو کیا اکتساب واقعی ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو کیا یہ بھروسہ مند اکتساب ہے؟

تدریس و اکتساب کا انتظام و انصرام

اگر اسکول و کلاس کو ایک جاندار شے تصور کریں تو اس کے اندر واقع ہونے والے تدریس، اکتساب، تعین قدر اور ان تمام کا انتظام و انصرام بدن میں دوڑتے خون کی طرح ہے، جو اسکول کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ جہاں تعلیم گوڈ سے گورننگ یعنی زندگی بھر چلنے والا عمل ہے وہیں تدریس مخصوص مقاصد کے تئیں ارادتا حاصل کیے جانے والے نشانات ہیں۔ اس کے بخوبی حصول کے لیے کلاس کا انتظام و انصرام (Management) ہونا

Google کلاس روم اسکولوں کے لیے ایک مخلوط اکتساب فراہم کرنے والا پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد بنا کاغذ کے استعمال کے تقویضات کی تخلیق، تقسیم اور گریڈنگ کو آسان بنانا ہے۔ Google کلاس روم ایک مفت ایپلیکیشن ہے جس کے تحت بغیر کاغذی نگہداشت کے طالب علموں اور اساتذہ کو اسائنمنٹس پر مذاکرات، تعاون اور تنظیم کرنے کی سہولت دستیاب ہے۔

ہے، اس طرح کی سہولت یہاں پر بھی موجود ہے۔ ایک معلم اپنے اسائنمنٹ کے لنک سے اس کو ایڈ کر سکتا ہے، اس کو کوئی نام دینا ہوگا، اور اس سے متعلق ضروری ہدایات اگر دی جائیں، تو طلبہ کے لیے کارآمد ہوں گی۔ چونکہ ایک موضوع کو مختلف پریزنٹس میں پڑھایا جاتا ہے تو ہر پریز کے لیے بھی اسائنمنٹ دینے کی گنجائش یہاں موجود ہے۔ معلم اپنے طلبہ کو تقویضات ایک معینہ وقت میں جمع کرنے کو کہتا ہے، اور یہاں اگر اس طرح کی کوئی وقت متعین کیا جائے تو طلبہ اس وقت تک ہی اپنے اسائنمنٹ داخل کر سکتے ہیں۔ ان تقویضات کو مکمل کرنے کے لیے معلم اگر کوئی حوالہ جاتی مواد دینا چاہے تو اس کو بھی ویب سائٹس کے مواد، آڈیو، ویڈیو، لنک، مٹی میڈیا کے ذریعے فراہم کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ استاد کے ذریعے تیار کردہ مواد کو اپنے گوگل ڈرائیو کی مدد سے جوڑ کر بھی فراہم کیا جاسکتا ہے۔ Flipped Learning کا طریقہ کار ہے جو کہ تدریس و اکتساب کے ایک اہم طریقہ کے طور پر مشہور ہے۔

سوال بنانا - Create Question استاد اپنے طلبہ سے تدریس کے دوران مختلف سوالات بھی کرتا ہے، یہ سوالات مخصوص طلبہ سے بھی ہوتے ہیں اور تمام سے بھی۔ اگر گوگل کلاس روم کا ذکر کیا جائے تو ان سوالات کو

اوپر طے کیے گئے کسی بھی عنوان سے متعلق ہو سکتا ہے، اور جس طرح استاد اپنے طلبہ میں سے کسی ایک، چندہ یا تمام سے مخاطب ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی اپنے طلبہ کو ایڈریس کر سکتا ہے۔ عام کلاس روم میں وہ اعلان کر کے اپنے تدریسی مواد کو پیش کرتا ہے، جو آواز، پریزنٹیشن، اشکال یا لکھناوت کی شکل میں ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر وہ ان تمام شکلوں میں یہ مواد پیش کر سکتا ہے۔ اسکے لیے اساتذہ اپنے کمپیوٹر کے مواد کو گوگل ڈرائیو کے ذریعے اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے گوگل ڈرائیو پر رکھا ہوا مواد بھی سیدھے اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک عام کمرہ جماعت میں پڑھانے والا استاد اپنے مواد جیسے سائنس کے تجربات کو طلبہ کے سامنے کر کے پیش کرتا ہے، جسے ڈیٹا سٹریٹجی کہا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ کیا اس طرح کی سہولت ہمیں گوگل کلاس روم میں دستیاب ہے تو اس کی گنجائش یہاں پر نظر آتی ہے۔ ایک معلم دو طرح سے مواد کو یہاں پر جوڑ سکتا ہے، جس کا فائدہ طلبہ کی تدریس میں موثر ثابت ہوگا، کیونکہ یہ ان کی سماعت ہی نہیں، بلکہ بصارت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اب مضمون سے متعلق متن یا آڈیو، ویڈیو مواد کو جوڑنے کے لیے اساتذہ کو نیوٹ میں موجود مواد کو سرچ کرنے کی گنجائش موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ کسی مخصوص لنک کے URL کو جوڑنے

تمام عمل میں طلبہ کا ریکارڈ، ان کی ترقی کا ریکارڈ اور ان کے اکتسابی وسائل کی فراہمی، اور فریقین کے درمیان باہمی ربط کو فراہم کرنا شامل ہے۔ مزید بات یہ ہے کہ گوگل کلاس روم میں یہ تمام سہولیات موجود ہیں۔ تدریس و اکتساب کے لیے نہ ہمیں کوئی کمرہ جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ کچھ خرچ کرنے کی۔ معلم و متعلم دونوں ایک دوسرے سے ایک پلیٹ فارم پر جڑے رہتے ہیں اور اس کے لیے بھی انھیں کوئی سافٹ ویئر خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ گوگل کلاس روم ہر گوگل کے استعمال کنندہ کے لیے مفت اور آسانی سے دستیاب ہے۔

گوگل کلاس روم کیسے شروع کیا جاسکتا ہے؟
گوگل کلاس روم استعمال کرنے کے لیے صرف گوگل آئی ڈی ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی گوگل آئی ڈی کا استعمال کر کے اپنے اکاؤنٹ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر اسکے بعد اپنی کیمنٹ کے ذریعے گوگل کلاس روم کو مزید آپشن کے ذریعے جوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ استاد ہیں اور پہلی بار اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اپنی کلاس یا درجہ کا اندراج کر سکتے ہیں۔ ایک بار اگر معلم اپنی کلاس کا اندراج کر لیتا ہے تو کئی آپشن کھل جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کلاس اعلیٰ سطح کے طلبہ کی ہی ہو، صرف یہ ضروری ہے کہ ان طلبہ کے پاس اپنا ای میل آئی ڈی ہو جس کے ذریعے آپ ان کو یہاں مدعو کر سکتے ہیں۔

گوگل کلاس روم کے اہم اجزا

اب جب آپ اپنی کلاس یعنی کلاس کے صفحے میں داخل ہوتے ہیں تو نظر آنے والے آپشنس کے ذریعے آپ مندرجہ ذیل کام کر سکتے ہیں۔

عنوان بنانا - Add Topic اس لنک کے ذریعے آپ اپنے کلاس اور مضمون سے متعلق تمام اسباق کے عنوانات اس میں شامل کر سکتے ہیں، اس سے معلم کو اپنے مواد مضمون کو ڈیجیٹلائزڈ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے اور ترمیم کی ضرورت ہو تو آپ اس عنوان کو بدل بھی سکتے ہیں یا غیر ضروری عنوان کو ڈیلیٹ کرنے کی سہولت بھی ہے۔ یہاں پر عنوانات داخل کرنے کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی ایک استاد اپنے مضمون سے متعلق دس سے چندہ یا اس سے زائد عنوانات کو بھی شامل بحث کر سکتا ہے۔

اعلان کرنا - Create Announcement یہ ایک دوسرا اہم مرحلہ ہے، اور جس طرح ایک معلم موضوع تدریس کا کمرہ جماعت میں اعلان کرتا ہے اسی طرح یہاں پر وہ اپنے طلبہ کے لیے اعلان کرتا ہے۔ یہ اعلان

اگر آپ استاد ہیں اور پہلی بار اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اپنی کلاس یا درجہ کا اندراج کر سکتے ہیں۔ ایک بار اگر معلم اپنی کلاس کا اندراج کر لیتا ہے تو کئی آپشن کھل جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کلاس اعلیٰ سطح کے طلبہ کی ہی ہو، صرف یہ ضروری ہے کہ ان طلبہ کے پاس اپنا ای میل آئی ڈی ہو جس کے ذریعے آپ ان کو یہاں مدعو کر سکتے ہیں۔

بنانے کی گنجائش موجود ہے، اور اس کے لیے ضروری ہدایات بھی دی جاسکتی ہیں، تاکہ طلبہ کو انھیں حل کرنے میں مشاورت ملے۔ تقویضات کی طرح مواد کے ادخال کی میعاد بھی دی جاسکتی ہے اور معاون وسائل کی فراہمی بھی ممکن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سوالات مختصر ہونگے یا کثیر جوابی ہوں گے، استاد اس کو بھی طے کر سکتا ہے۔ اب چونکہ اس طرح کے سوالات میں طلبہ کی نشوونما ممکن ہے اس لیے طلبہ ان کو آپس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں اور

کی سہولت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ایک استاد اپنے طلبہ کے ساتھ کوئی کتاب، یا ٹیکسٹ، پی ڈی ایف، آڈیو، ویڈیو، مٹی میڈیا یا لنک جوڑنا چاہے تو اس کی سہولت بھی مہیا ہے۔ یعنی کل ماکر ایک معلم نہ صرف یہ کہ طلبہ کی تدریس میں اپنی مہارت کا بلکہ بیرونی وسائل کے استعمال کی سہولت بھی رکھتا ہے۔

اسائنمنٹ دینا - Create Assignment ایک معلم تدریس کے بعد طلبہ کو گھر کے کام تقویض کرنا

ضرورت پڑنے پر ان کی تصحیح بھی ممکن ہے۔ استاد ان سوالات کو پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اور پہلے سے طے شدہ وقت پر پوسٹ بھی کر سکتے ہیں یا ان کو ڈرافٹ بنا کر رکھ کر ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ان سوالات کو بعد میں موزوں نہ پایا جائے تو ان کو ڈیلیٹ بھی کیا جاسکتا ہے۔

پوسٹ کا دوبارہ استعمال - Reuse Post چونکہ ٹیچر مختلف جماعتوں اور مختلف مضامین کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ان مضامین میں پڑھائے گئے چندہ مواد دوسرے کلاس کے لیے بھی کارآمد ہوتے ہیں تو، معلم کے لیے گوگل کلاس روم میں اس مواد کے دوبارہ استعمال کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اس میں نہ صرف دوسری جماعت کے اعلانات، بلکہ سوالات اور دوسری چیزیں بھی جوڑ سکتے ہیں۔

طلبہ

ایک کلاس روم کا تصور اسی وقت تکمیل پاتا ہے، جب اس میں طلبہ موجود ہوں۔ گوگل کلاس روم میں اساتذہ کے لیے اس کی گنجائش موجود ہے کہ وہ اپنے طلبہ کا انتخاب کریں اور ان کا ایک گروپ بنا کر پڑھائیں۔

طلبہ کو مدعو کرنا - Invite Students اس لنک کے ذریعے آپ اپنے طلبہ کو مدعو کر سکتے ہیں۔ گوگل کے ایڈریس بک میں موجود طلبہ کو ایڈر کر کے کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ اپنے جاننے والے طلبہ کو بھی راست طور پر ایڈر کر سکتے ہیں، جن کے ای میل ایڈریس آپ کے پاس موجود ہیں۔ ویسے تو طلبہ کو داخل کرنے کی کوئی حد نہیں بتلائی گئی ہے، لیکن ایک کلاس روم ٹیچر کی ضروریات کے مطابق انھیں ایڈر کیا جاسکتا ہے۔ اگر وہ استاد کے دعوت نامے کو اپنے ای میل سے ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہ یہاں ممبر بن جاتے ہیں اور اس کلاس روم میں ملنے والی تدریس و کتاب کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسکے علاوہ استاد انکے ساتھ انفرادی اور اجتماعی طور پر ای میل کے ذریعے اور مواد پر کمیٹنٹ Comment کے ذریعے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ معلم کو یہ گنجائش ہے کہ وہ صرف اساتذہ کو ہی مواد پر کمیٹنٹ کی سہولت دیں یا طلبہ کو بھی اس کی سہولت دستیاب ہو۔ اس کے علاوہ معلم کو اپنے طلبہ کو Mute کرنے، ای میل کرنے یا ڈیلیٹ کرنے کی سہولت ہے، یعنی استاد نارٹل کلاس روم کی طرح اس کلاس روم کا بھی نظم کر سکتا ہے اور روزمرہ کی سرگرمیوں کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔

گوگل کلاس روم کا نظم

دوسرے عام کلاس کی طرح معلم ایک کمرہ جماعت

cloud system کے ذریعے گوگل ڈرائیو پر رکھا جاسکتا ہے۔ جس کی وجہ سے استاد کا تیار کردہ تمام مواد طلبہ کے لیے 24x7 دستیاب ہوگا۔

گوگل کلاس روم کو کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟

گوگل کلاس روم کو ویب براؤزر، iOS، انڈرائیڈ، کروم پر چلنے والے مختلف ڈیوائسز پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کے لیے انٹرنیٹ ضروری ہے۔ یہ آف لائن استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ چونکہ یہ مواد مختلف براؤزرز پر آسانی کے ساتھ کھل سکتا ہے، اس لیے اساتذہ و طلبہ دونوں اسے موبائل، ڈسک ٹاپ یا لپ ٹاپ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اساتذہ اور طلبہ اپنے کردار کے مطابق دوسرے مطالعات کے دوران حاصل شدہ مواد کو گوگل کلاس روم میں شیئر بھی کر سکتے ہیں جیسے واٹس ایپ پر حاصل شدہ نصاب پر مبنی ویڈیو کلاس میں شیئر کیا جاسکتا ہے۔

محتاج

کل ملا کر ہمیں لگتا ہے کہ ترقی کے اس دور میں جہاں ٹکنالوجی کا بول بالا ہے، اساتذہ کو اس طرح کے پلیٹ فارم کے استعمال کی اشد ضرورت ہے۔ اس سے اساتذہ اپنے طلبہ سے 24x7 جڑے رہ سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس طرح کے پلیٹ فارم کے استعمال سے اساتذہ کو ڈیجیٹل مواد کی تیاری میں کام کرنے کا موقع ملے گا، بلکہ وہ نئے دور کے تعلیمی نظام یعنی MOOCs کی طرف بھی اپنے قدم بڑھائیں گے۔ حالانکہ موجودہ وقت میں اس پلیٹ فارم کا استعمال محدود طور پر کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ بڑے پیمانے پر ہمیں دستیاب نہیں ہے اور اسے MOOCs کے طور پر دیکھا نہیں جا رہا۔ اساتذہ اگر اس کے استعمال سے بخوبی واقف ہو جائیں تو MOOCs کے پلیٹ فارم جیسے MOODLES اور SWAYAM کے استعمال کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کا ذکر خاصا اہم ہے کہ اس سہولت کے استعمال میں ہم صرف انگریزی زبان تک ہی محدود نہ ہونگے، بلکہ اردو جاننے والے اساتذہ انگریزی کے ساتھ ساتھ وقت ضرورت اردو مواد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ موجودہ کووڈ-19 وبائی بیماری کے دور میں جہاں ہمیں طلبہ کے ساتھ رابطہ رکھنے ہوئے تعلیم کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے تو اس تکنیک کا استعمال نہ صرف سودمند بلکہ اشد ضروری ہے۔

Prof. Mushtaq Ahmed I. Patel
Prof. in Education, MANUU
Gachibowli
Hyderabad- 500032 (Telangana)

گوگل کلاس روم کو ویب براؤزر، iOS، انڈرائیڈ، کروم پر چلنے والے مختلف ڈیوائسز پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کے لیے انٹرنیٹ ضروری ہے۔ یہ آف لائن استعمال نہیں کیا جاسکتا چونکہ یہ مواد مختلف براؤزرز پر آسانی کے ساتھ کھل سکتا ہے، اس لیے اساتذہ و طلبہ دونوں اسے موبائل، ڈسک ٹاپ یا لپ ٹاپ پر استعمال کر سکتے ہیں۔

کو ایڈر کیا جاسکتا ہے، یا مختلف اساتذہ کے ساتھ مل کر ایک مضمون یا مختلف مضامین پڑھا جاسکتا ہے۔ اس طرح اگر دوسرے اساتذہ کو جوڑا جائے تو دوسرے استاد کو بھی کلاس کے نظم کی وہ تمام سہولیات دی جاسکتی ہیں، جو پہلے معلم کو دستیاب ہیں، یعنی وہ کسی مخصوص مضمون کو پڑھا سکتے ہیں، اس کے سوالات تیار کر سکتے ہیں اور طلبہ کا نظم بھی ممکن ہے۔ اس طرح طلبہ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر مختلف ماہرین کی امداد مل جاتی ہے۔ استاد کو مدعو کرنے کی یہ سہولت Invite Teacher کے طور پر About کلاس روم لنک میں موجود ہے۔ About لنک کے ذریعے آپ اپنی تدریس کا مواد جوڑ سکتے ہیں، جو اوپر ذکر کیے گئے مواد کی طرح ملٹی میڈیا مواد ہوگا۔ جس طرح آپ اپنے کلاس کا نام اور روم نمبر نام ٹیکسٹ میں اندراج کرتے ہیں، یہ سبھی یہاں داخل کرنے کی سہولت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ فورم طلبہ بات ہے کہ آپ کا داخل کیا گیا مواد ہر براؤزر کی جانب آتا ہے اور پرانا مواد اسکرین کے نچلے حصے میں چلا جاتا ہے، اس طرح سے طلبہ update رہ سکتے ہیں۔

کلاس روم کیلنڈر - Classroom Calendar

اس کے ذریعے معلم اپنی کلاس کے کیلنڈر کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے انھیں طلبہ کی پیش رفت کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صرف ایک کلاس کا ہی نہیں بلکہ معلم کے ذریعہ ہینڈل Handle کی جانے والی تمام کلاس کا بھی اندازہ قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ معلم اپنی کلاس کے کیلنڈر کو اپنے ذاتی گوگل کیلنڈر سے بھی جوڑ سکتے ہیں تاکہ سالانہ منصوبہ بندی کی جاسکے اور تمام اساتذہ کے ساتھ مل کر کلاس کا نظم کیا جائے۔ اس طرح جزل ہالی ڈیز، امتحانات کے شیڈیولز کی تیاری ممکن ہے۔

کلاس ڈرائیو فولڈر - Class Drive Folder

استاد کے ذریعے کی جانے والی تمام سرگرمیوں کا ریکارڈ